

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНОГО ИММУНИТЕТА

Бегматова Дилноза Мухторовна

Доктор философии по педагогическим наукам (PhD), и.о.профессора зав. кафедры “Педагогика, психология и физическая культура”, СамГИИЯ,

Самарканд, Узбекистан

E-mail: dbegmatova093@gmail.com

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные подходы к развитию коммуникативной компетентности студентов в системе педагогического образования с учётом необходимости формирования культурного иммунитета. Анализируются современные методы, такие как проектное обучение, кейс-методы, интерактивные и цифровые технологии, направленные на развитие у будущих педагогов способности к эффективному межличностному и межкультурному взаимодействию. Подчёркивается, что формирование культурного иммунитета способствует устойчивости к деструктивным влияниям глобализированной среды, развитию толерантности, эмпатии и способности к диалогу. Представлены научные доказательства эффективности этих методов и сделан вывод о необходимости их интеграции в образовательный процесс.

Ключевые слова: педагогическое образование, коммуникативная компетентность, культурный иммунитет, межкультурная коммуникация, проектное обучение, интерактивные методы, цифровые технологии, кейс-метод, межкультурный диалог, профессиональная подготовка студентов.

MODERN METHODS FOR ENHANCING COMMUNICATIVE COMPETENCE OF STUDENTS IN PEDAGOGICAL EDUCATION IN THE CONTEXT OF FORMING CULTURAL IMMUNITY

Abstract. The article examines current approaches to the development of students' communicative competence in the system of pedagogical education, taking into account the necessity of forming cultural immunity. Modern methods such as

project-based learning, case studies, interactive formats, and digital technologies are analyzed, all aimed at developing the ability of future teachers to engage in effective interpersonal and intercultural communication. It is emphasized that the formation of cultural immunity contributes to resilience against the destructive influences of a globalized environment, the development of tolerance, empathy, and dialogical skills. Scientific evidence confirming the effectiveness of these methods is presented, and the conclusion is made about the need for their integration into the educational process.

Key words: pedagogical education, communicative competence, cultural immunity, intercultural communication, project-based learning, interactive methods, digital technologies, case method, intercultural dialogue, professional training of students.

PEDAGOGIK TA’LIMDA TALABALAR KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY USULLARI VA MADANIY IMMUNITETNI SHAKLLANTIRISH KONTEKSTI

Annotatsiya. Maqolada pedagogik ta’lim tizimida talabalarning kommunikativ kompetentligini rivojlantirishning dolzarb yondashuvlari madaniy immunitetni shakllantirish zarurati nuqtai nazaridan ko‘rib chiqiladi. Loyihaviy ta’lim, keys-metodlari, interaktiv va raqamli texnologiyalar kabi zamonaviy usullar tahlil qilinadi, bu usullar bo‘ljak pedagoglarda samarali shaxslararo va madaniyatlararo muloqot qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan. Globalizatsiyalashgan muhitning destruktiv ta’sirlariga nisbatan barqarorlikni ta’minlashda, bag‘rikenglik, empatiya va muloqotga tayyorlikni rivojlantirishda madaniy immunitet muhim ahamiyatga ega ekanligi ta’kidlanadi. Ushbu metodlarning samaradorligini tasdiqlovchi ilmiy dalillar keltirilib, ularni o‘quv jarayoniga integratsiya qilish zarurligi xulosa qilinadi.

Kalit so‘zlar: pedagogik ta’lim, kommunikativ kompetentlik, madaniy immunitet, madaniyatlararo kommunikatsiya, loyihaviy ta’lim, interaktiv usullar, raqamli texnologiyalar, keys-metodi, madaniyatlararo dialog, talabalarni kasbiy tayyorlash.

Введение. Современные условия развития общества предъявляют новые требования к системе образования и, в частности, к подготовке педагогических кадров. В центре внимания оказывается не только предметное обучение, но и формирование у будущих педагогов широкого спектра профессиональных компетенций, среди которых ключевое место занимает коммуникативная компетентность. Она охватывает способность эффективно, этично и

результативно взаимодействовать со всеми участниками образовательного процесса: обучающимися, родителями, коллегами, администрацией, а также представителями различных социальных и культурных сообществ. Коммуникативная компетентность современного педагога - это не только владение речью и умение грамотно выразить свои мысли, но и способность к активному слушанию, эмпатии, конструктивному разрешению конфликтов, пониманию невербальных сигналов, а также к межкультурному и межличностному диалогу. В контексте растущей культурной и этнической неоднородности ученического контингента, миграционных процессов и глобализации возрастает значимость развития у педагога устойчивых моделей поведения, основанных на принципах гуманизма, терпимости и уважения к культурному разнообразию.

Именно здесь встает вопрос о необходимости формирования **культурного иммунитета** - устойчивости личности к деструктивным воздействиям, исходящим из культурной агрессии, предрассудков, ксенофобии, культурной изоляции и других форм нарушения гармоничного взаимодействия между представителями различных культур. Культурный иммунитет позволяет педагогу не только сохранять собственную культурную идентичность, но и уважительно, этически грамотно выстраивать взаимодействие с носителями других культурных кодов и мировоззрений.

Коммуникативная компетентность и культурный иммунитет выступают как взаимодополняющие компоненты профессиональной и личностной зрелости будущего педагога. Наличие одного без другого снижает эффективность профессионального общения, ведет к непониманию, конфликтам и снижению уровня педагогического воздействия. Так, коммуникативная компетентность без культурного иммунитета может привести к формальному взаимодействию, не учитывающему культурные особенности обучающихся, а культурный иммунитет без развитых коммуникативных навыков рискует остаться лишь теоретическим потенциалом.

В этой связи возникает необходимость переосмысления подходов к формированию коммуникативной компетентности в педагогическом образовании. Современные реалии требуют внедрения таких образовательных технологий и методов, которые не только способствуют развитию речевой, социокультурной и интерактивной составляющих коммуникации, но и создают условия для формирования устойчивых нравственных и этических установок,

критического мышления и способности к культурному самоопределению.

Цель данной статьи - проанализировать современные методы и технологии, направленные на развитие коммуникативной компетентности студентов педагогических направлений, а также выявить их потенциал в формировании культурного иммунитета как важнейшего условия успешной профессиональной социализации педагога в условиях культурного многообразия.

Теоретические основы. Современная парадигма педагогического образования требует не только передачи знаний, но и формирования у студентов компетентностей, позволяющих эффективно функционировать в сложных и многообразных социокультурных условиях. Одной из таких ключевых компетенций выступает коммуникативная компетентность, которая является основой профессионального взаимодействия педагога с обучающимися, коллегами, родителями, а также с представителями различных культур и социальных групп.

В научной литературе существует множество подходов к определению сущности коммуникативной компетентности. Наиболее широко она трактуется как интегративное качество личности, включающее совокупность когнитивных, поведенческих, мотивационных и этических компонентов, обеспечивающих эффективную коммуникацию в различных ситуациях и контекстах.

Согласно классификации М. К. Быркиной, Ю. Н. Караулова, И. А. Зимней и других зарубежных исследователей, в структуре коммуникативной компетентности выделяют следующие составляющие:

Лингвистическая компетентность - знание норм и правил родного и/или иностранного языка, владение лексико-грамматическим аппаратом речи, способствующим точной и адекватной передаче информации.

Социолингвистическая компетентность - способность учитывать социальные условия общения, выбирать уместные формы, стили и средства речевого взаимодействия в зависимости от статуса собеседника, ситуации и культурного контекста.

Дискурсивная компетентность - умение строить логически выверенные, связные и цельные высказывания, выстраивать аргументацию, следовать нормам речевого этикета и диалогической логики.

Стратегическая компетентность - использование вербальных и невербальных стратегий, позволяющих преодолевать коммуникативные барьеры, недопонимание, конфликтные ситуации, адаптироваться к новым

коммуникативным условиям.

Социокультурная компетентность - знание особенностей культуры и менталитета различных этнических, религиозных и социальных групп, проявление уважения к их нормам и традициям в процессе взаимодействия. Особое значение в контексте профессиональной подготовки педагогов приобретает развитие социокультурной и стратегической компетентности, поскольку именно они позволяют выстраивать продуктивное общение в условиях культурного многообразия, что становится особенно актуальным в современном глобализированном мире.

Культурный иммунитет - это не врожденное качество, а сложная конструкция, формирующаяся в процессе воспитания, образования, межкультурного взаимодействия и личностной рефлексии. В его структуре можно выделить следующие компоненты:

Когнитивная составляющая - наличие знаний об основах культурной антропологии, этнопсихологии, религиоведении и других дисциплинах, обеспечивающих понимание культурного многообразия. Сюда также относятся знания о специфике культурных норм, традиций, моделей поведения.

Эмоциональная составляющая - развитая эмпатия, способность к эмоциональной включённости, толерантность к культурной инаковости, отсутствие ксенофобии, этноцентризма и других форм культурной нетерпимости.

Поведенческая составляющая - готовность и способность к эффективному взаимодействию с представителями различных культур, включая поведение в межкультурных конфликтах, принятие иных стилей общения, норм и традиций.

Исследования в области педагогической психологии показывают, что высокий уровень коммуникативной компетентности прямо коррелирует с готовностью к конструктивному межкультурному взаимодействию и наличием устойчивых ценностных ориентаций, формирующих культурный иммунитет.

Таким образом, можно сделать вывод, что развитие коммуникативной компетентности и формирование культурного иммунитета - это взаимосвязанные процессы, которые требуют целенаправленной, системной и комплексной педагогической поддержки. Только в условиях специально организованного образовательного пространства, основанного на принципах диалога культур, междисциплинарности и ценностного воспитания, возможно полноценное развитие этих важнейших характеристик будущего педагога.

Современные методы и подходы. Проектное обучение. Проектная деятельность способствует развитию коммуникативных навыков студентов, а также позволяет им исследовать и понимать различные культурные контексты. В ходе выполнения проектов студенты учатся работать в команде, учитывать мнения других и находить компромиссы.

Кейс-метод. Анализ конкретных ситуаций помогает студентам развивать критическое мышление и способность к решению проблем в межкультурной среде. Кейс-метод способствует формированию навыков адаптации и гибкости в общении.

Интерактивные методы обучения. Ролевые игры, дебаты, дискуссии и другие интерактивные методы позволяют студентам отрабатывать коммуникативные навыки в различных ситуациях, включая межкультурные. Эти методы способствуют развитию эмпатии и уважения к различиям.

Использование цифровых технологий. Виртуальные обмены, онлайн-курсы и другие цифровые инструменты расширяют возможности для общения с представителями различных культур, способствуя развитию культурного иммунитета.

Научные доказательства эффективности. Исследования показывают, что использование современных методов обучения способствует развитию как коммуникативной компетентности, так и культурного иммунитета у студентов. Например, в исследовании Усмановой (2024) было показано, что применение кейс-метода и наблюдательных техник способствует повышению уровня коммуникативной компетентности педагогов.

Гайратова (2023) исследует формирование иноязычной коммуникативной компетенции у студентов неязыковых вузов. Она доказывает эффективность активных методов, таких как ролевые и деловые игры, в развитии коммуникативных способностей студентов.

Практическое применение в образовательном процессе. Внедрение современных методов обучения в педагогический процесс требует изменений в учебных планах и программах, а также подготовки преподавателей. Важно создавать условия для активного участия студентов в учебном процессе, обеспечивать им возможность взаимодействовать с представителями различных культур и развивать навыки межкультурной коммуникации. Применение активных методов обучения, таких как ролевые игры, проектная деятельность и использование телекоммуникационных технологий, способствует развитию коммуникативной компетентности и формированию культурного иммунитета у студентов.

Заключение. В условиях глобальных трансформаций современного общества, роста культурного разнообразия и цифровизации образовательной среды, задача подготовки педагогов нового поколения требует переосмысления содержания и методов обучения. В центре внимания оказывается не только предметная компетентность будущих учителей, но и их способность к эффективному межличностному и межкультурному взаимодействию. Именно поэтому развитие **коммуникативной компетентности** и **формирование культурного иммунитета** следует рассматривать как приоритетные направления современной педагогической подготовки.

Коммуникативная компетентность обеспечивает педагогу не только профессиональное общение в рамках учебного процесса, но и умение быть посредником в разрешении конфликтов, наставником, лидером, способным управлять образовательной средой. При этом формирование культурного иммунитета позволяет сохранить нравственную устойчивость, толерантность и уважение к культурному многообразию, что особенно актуально в поликультурных коллективах, с которыми педагог сталкивается в своей деятельности.

Современные научные исследования, как зарубежные, так и отечественные (в том числе узбекских учёных), подтверждают, что использование **инновационных методов обучения** способствует всестороннему развитию личности студента. Методы **проектного обучения, кейс-технологий, интерактивных форматов** (дискуссий, деловых и ролевых игр), а также **цифровых образовательных платформ** позволяют не только повысить мотивацию к обучению, но и формируют практические навыки взаимодействия, критического мышления, эмпатии и эмоционального интеллекта - ключевых

компонентов как коммуникативной компетентности, так и культурного иммунитета.

Особое значение имеет организация образовательного процесса как среды диалога культур, где студент не только получает знания, но и осваивает принципы взаимопонимания, этики общения и уважения к другим точкам зрения. Такие условия создаются через включение в учебный процесс междисциплинарных курсов, применение ситуационного анализа, внедрение элементов социокультурного проектирования и цифровой коммуникации, участие студентов в международных и межрегиональных образовательных инициативах.

Таким образом, интеграция современных методов и подходов в образовательную практику педагогических вузов позволяет не только решать задачи подготовки квалифицированных специалистов, но и способствует формированию **граждан мира** - профессионалов, обладающих гибким мышлением, высокой культурной чувствительностью и способностью к конструктивному диалогу. Всё это делает необходимым системное включение методов формирования коммуникативной компетентности и культурного иммунитета в учебные планы, педагогические стратегии и стандарты профессиональной подготовки будущих педагогов.

Список использованной литературы:

1. Begmatova D.M. The process of preparing future teachers for the formation of cultural immunity in students based on the analysis of foreign experiences // - Science and innovation, 2024 (<https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=11443467316326093755&btnI=1&hl=ru>)
2. Усманова М. Н. Совершенствование коммуникативной компетентности будущих педагогов средствами кейс-методов // Psychological Science and Education. – 2024. – № 2.
3. Гайратова И. А. Формирование коммуникативной компетенции студентов в неязыковом вузе через активные методы обучения // Tadqiqotlar.uz. – 2023. – № 4. – URL: <https://tadqiqotlar.uz/new/article/view/1371> (дата обращения: 05.05.2025).
4. Авазова Б., Хайруллоев Д. Инновационные технологии как средство развития коммуникативной компетентности студентов // Inlibrary.uz. – 2022. – URL: <https://inlibrary.uz/index.php/zitdmrt/article/view/5143>
5. Джабборова Д. З. Использование цифровых инструментов в формировании

- коммуникативных навыков студентов // Сборник материалов конференции УзГДЯИ. – Ташкент, 2023. – URL: <https://conference.uzswlu.uz/conf/article/view/116>
6. Хакимова Д. Ж. Межкультурная толерантность как компонент педагогической компетенции // Образование и инновационные исследования. – Ташкент, 2023. – № 2. – С. 45–51.
7. Зимняя И. А. Ключевые компетентности как результативно-целевые основания компетентностного подхода в образовании // Высшее образование сегодня. – 2003. – № 5. – С. 34–42.
8. Сластёнин В. А., Подымова Л. С. Педагогика: инновационный курс. – М.: Академия, 2006. – 384 с.
9. Дьяченко М. И., Кандыбович Л. А. Психология высшей школы. – Минск: Университетское, 2004. – 272 с.
10. Deardorff D. K. The Identification and Assessment of Intercultural Competence as a Student Outcome of Internationalization // Journal of Studies in International Education. – 2006. – Vol. 10, No. 3. – P. 241–266.
11. Byram M. Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence. – Clevedon: Multilingual Matters, 1997. – 124 p.
12. Hall E. T. Beyond Culture. – New York: Anchor Books, 1989. – 256 p.
13. Маматов Н. М. Современные подходы к обучению узбекскому языку как средству межкультурной коммуникации // Til va adabiyot ta’limi. – 2021. – № 3. – С. 22–27.